

VEYVLETLAR YORDAMIDA BIOTIBBIYOT SIGNALLARIGA RAQAMLI ISHLOV BERISH VA XATOLIKLARINI BAHOLASH

Jurayev Umidjon Sayfullayevich,
Guliston davlat universiteti dotsenti
pingo7520@gmail.com

Abduraximov Doniyor Baxodirovich,
Guliston davlat universiteti dotsenti
doniyor_abduraximov@gmail.com

Yerkegul Beibitkhan,
Al-Farobiy KazNU, katta o‘qituvchi,
Olmaota, Qozog‘iston.
Yerkegul_1@mail.ru

Sattarov Ziyodulla
Guliston davlat universiteti magistranti
ziyodullasattarovv@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada veyvletlar turlari yordamida EKG signallariga raqamli ishlov berish orqali shovqinlarni tozalash va tiklash xatoliklarini baholash amalga oshirildi. Tadqiqot natijasida ikkinchi tartibli Dobeshi veyvletlari yordamida EKG signallari tahlil qilindi va signal shovqin nisbati hamda o‘rtacha kvadratik xatoliklari hisoblab chiqildi. Dobeshi veyvletlari boshqa turdagi veyvletlarga qaraganda shovqinlarni samarali bostirish mumkinligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Veyvletlar, chastota, statsionar signal, shovqin, EKG signal, masshtablash, Haar, Dobeshi, Meyer.

Kirish. Veyvletlar ko‘plab tadqiqotlarda muhim matematik vositaga aylandi. Ularning ma‘lum bir signalni tahlil qilish natijasi nafaqat uning xarakterli chastotalari (shkalasi), balki ushbu chastotalar o‘zini namoyon qiladigan ma‘lum lokal koordinatalar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni ham o‘z ichiga olishi kerak bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi. Shunday qilib, har xil turdagi statsionar bo‘lmagan (vaqt bo‘yicha) yoki bir xil bo‘lmagan (fazoda) signallarni tahlil qilish va qayta ishlash veyvlet-o‘zgartirishni qo‘llashning asosiy sohasi hisoblanadi. Veyvlet-o‘zgartirishning asosini qurishning umumiy prinsipi masshtabli o‘zgartirish va siljishlardan foydalanishdir.

Eng ko‘p qo‘llaniladigan veyvletlar har biri masshtabli o‘zgartirish va siljishlar yordamida tuzilgan chekli funksiyalarning to‘liq ortonormal tizimini yarata oladi. Veyvletlarning masshtabini o‘zgarishi turli shkaladagi xususiyatlarining farqlarini aniqlashga hamda siljish orqali esa butun o‘rganilayotgan intervalning turli nuqtalarida signal xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Veyvletlar qirralarni aniqlashtirish va kontrastni yaxshilash orqali tibbiy tasvirlarning sifatini oshirishi mumkin. Bu qon tomirlari yoki o‘smalar kabi tibbiy tasvirlardagi tuzilmalarni ko‘rish uchun qimmatli ma‘lumotlarni beradi.

Veyvletli o‘zgarishlar hisoblash jihatidan samarali va tezkor veyvlet o‘zgartirish (FWT – fast wavelet transform) kabi tezkor algoritmlar bilan amalga oshirilishi mumkin. Bu real vaqt rejimida tibbiy ma‘lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi. Veyvletlarni tahlil qilish turli xil veyvlet funksiyalari va masshtablarini tanlash imkonini beradi, bu uni tibbiy signallar va tasvirlarning o‘ziga xos xususiyatlariga moslashtiradi.

Umuman olganda, veyvletli tahlil tibbiy signallar va tasvirlarni raqamli qayta ishlashda ko‘p qirrali va kuchli vositadir. Veyvletlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, eng ko‘p xususiyatlarga ega bo‘lgan veyvlet turlari bu Haar hamda Dobeshi veyvletlari ekan. Veyvletlar turli vazifalarda turlicha afzalliklarga ega. Haar veyvletlari soddaligi va tezligi sababli siqish va shovqinni olib tashlashda keng qo‘llaniladi [1].

Dobeshi va Symlet veyvletlari yuqori sifatli tiklash va shovqinni olib tashlash hamda siqish uchun qulay hisoblanadi.

Veyvletlarning vaqt va chastota ma'lumotlarini olish, karra masshtabli tahlillarni amalga oshirish va xususiyatlarni ajratib olish, shovqindan tozalash va sintezini osonlashtirish qobiliyati uning turli tibbiy ilovalar, jumladan, diagnostika, tasvirni yaxshilash va ma'lumotlarni siqishda juda yaxshi natijalarni beradi. Biroq, veyvletlar va uning parametrlarini tanlash dasturning o'ziga xos talablari va ma'lumotlarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda diqqat bilan ko'rib chiqilishi kerak. To'g'ri veyvletni tanlash tasvir va signallarga ishlov berishda yuqori sifatli natijalarga erishishga yordam beradi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi EKG signallarini elektr uzatish liniyasi (Power Line Interference – PLI) shovqinlaridan tozalashda turli veyvletlar va chegaralash qoidalarining kompleks qiyosiy tahlilini amalga oshirish bilan belgilanadi. Tadqiqotda Haar, Meyer, Symlet, Bior hamda Dobeshi veyvletlari bir xil eksperimental sharoitlarda taqqoslandi va signal-shovqin nisbati (SNR), o'rtacha kvadratik xatolik (MSE) hamda tiklash aniqligi mezonlari bo'yicha baholandi. Olingan natijalar Dobeshining ikkinchi tartibli (Db2) veyvleti Sure chegaralash qoidasi bilan birgalikda qo'llanganda EKG signalining foydali komponentlarini saqlagan holda shovqinni samarali bostirishini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari EKG signallarini diagnostik tahlil qilish uchun optimal veyvlet parametrlarini tanlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Kumar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar veyvlet transformatsiyasining EKG signallarini qayta ishlashdagi samaradorligini yoritadi. Muallif EKG signallaridan shovqinlarni olib tashlash, QRS komplekslarini aniqlash va yurak ritmi buzilishlarini tahlil qilishda Dobeshi va Symlet veyvletlarining samarali natijalar berishini ko'rsatgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, veyvlet asosidagi filtrlash usullari

signalning foydali komponentlarini saqlab qolgan holda shovqinlarni samarali bartaraf etadi [3].

EEG signallarini tahlil qilish bo'yicha Subasi va boshqa tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlarda veyvlet transformatsiyasi yordamida xususiyatlarni ajratib olish va tasniflash masalalari o'rganilgan [4]. Tadqiqotlarda veyvlet koeffitsiyentlari asosida sun'iy neyron tarmoqlar va mashinali o'qitish algoritmlaridan foydalanilib, epileptik holatlarni aniqlashda yuqori aniqlik ko'rsatkichlariga erishilgan [5]. Bu esa veyvletlarning nafaqat signalni filtrlash, balki diagnostik ma'lumotlarni ajratib olishda ham samarali ekanligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda biotibbiyot signallarini qayta ishlashda veyvlet transformatsiyasi sun'iy intellekt algoritmlari bilan integratsiyalashgan holda keng qo'llanilmoqda. Xususan, wavelet-CNN gibrid modellari EKG va EEG signallaridan xususiyatlarni ajratib olish hamda tasniflash aniqligini oshirishda samarali ekanligi ko'rsatilgan [6]. Chauhan va hammualliflar (2024) tomonidan taklif qilingan Wavelet-CNN modeli EKG signallarini shovqindan tozalash va aritmiyalarni aniqlashda klassik filtrlash usullariga nisbatan yuqori aniqlikni ta'minlagan [7].

Transformer arxitekturalarining rivojlanishi natijasida wavelet-transformer modellaridan foydalanish ham ommalashmoqda. Li va hammualliflar (2025) wavelet transformatsiyasi yordamida ajratilgan lokal xususiyatlarni transformer bloklariga uzatish orqali EKG signallarini tahlil qilishda yuqori natijalarga erishgan. Ushbu yondashuv signalning vaqt va chastota domenidagi ma'lumotlarini birgalikda qayta ishlash imkonini beradi [8].

Rodenas va hammualliflar (2024) elektr uzatish liniyasi shovqinlarini (Power Line Interference, PLI) kamaytirish uchun yangi veyvlet asosidagi algoritmi taklif qilganlar. Ushbu yondashuvda signal to'rt darajali veyvlet dekompozitsiyasidan o'tkazilib, TQ intervallari asosida adaptiv chegaralash amalga oshirilgan. MIT-BIH bazasidagi 50 ta EKG yozuvlari ustida o'tkazilgan tajribalar algoritmning klassik adaptiv

notch-filtrlarga nisbatan 10–72 % gacha yaxshiroq natija berishini ko'rsatgan [9].

Shuningdek, Biomedical Signal Processing and Control hamda IEEE Access jurnallarida chop etilgan tadqiqotlarda veyvlet koeffitsiyentlari va chuqur o'qitish algoritmlarining kombinatsiyasi diagnostik tizimlarning aniqligini oshirishi qayd etilgan [10]. Biroq ushbu tadqiqotlarning aksariyatida hisoblash murakkabligi yuqori bo'lib, real vaqt tizimlarida qo'llash cheklangan. Shu sababli klassik veyvlet asosidagi filtrlash usullarining samaradorligini chuqur tahlil qilish va optimal parametrlarni aniqlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Avvalo, bir o'lchovli signallarni Dobeshi veyvleti yordamida raqamli ishlov berish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Bir o'lchamli signal uchun ortogonal o'zgartirish asosida tezkor veyvletlarning o'ziga xos darajasini hisoblash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirishi kerak. Dobeshi diskret veyvlet o'zgartirishi yordamida katta hajmli signal almashinuvining amalga oshirilishi nazarda tutiladi. Bu o'zgartirishda to'rtta filtr koeffitsiyenti qo'llanishi ular tasnifidan kelib chiqadi [2].

Biz quyidagicha x_i signal olamiz va shu signal qiymatlaridan foydalangan holda, Dobeshi o'zgartirish matritsasini ushbu shaklda qurib olamiz:

$$V = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h_0 & h_1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_0 & g_1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 \\ h_2 & h_3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & h_0 & h_1 \\ g_2 & g_3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & g_0 & g_1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Dobeshi o'zgartirishi matritsasining o'lchami kiruvchi signal qiymatlarining soniga bog'liq holda olinadi va hisoblash ishlari amalga oshiriladi.

$$x_i = \{7.002, 6.0048, 5.83, 5.300, 4.765,$$

Kiruvchi signal qiymatlari 8 ta bo'lgani uchun V matritsamizni 8x8 o'lchamli matritsa ko'rinishida olamiz.

$$V = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 \\ h_2 & h_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & h_0 & h_1 \\ g_2 & g_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & g_0 & g_1 \end{bmatrix}$$

Keyingi qadamda biz Dobeshi o'zgartirish matritsasini kiruvchi signal qiymatlaridan hosil qilingan matritsaga ko'paytiramiz, ko'paytirish jarayoni matritsani matritsaga ko'paytirish qonuniyati asosida amalga oshiriladi va uni quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$V(i) = V \times (x_i) = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 \\ h_2 & h_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & h_0 & h_1 \\ g_2 & g_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & g_0 & g_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ d_0 \\ a_1 \\ d_1 \\ a_2 \\ d_2 \\ a_3 \\ d_3 \end{bmatrix}$$

Endi matritsalarining elementlarini haqiqiy va kiruvchi son qiymatlari bilan almashtirib hisoblash ishlarini bajaramiz.

$$V(i) = V \times (x_i) =$$

$$= \begin{bmatrix} 0.48 & 0.84 & 0.22 & -0.13 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.13 & -0.22 & 0.84 & -0.48 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.48 & 0.84 & 0.22 & -0.13 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.13 & -0.22 & 0.84 & -0.48 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.48 & 0.84 & 0.22 & -0.13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.13 & -0.22 & 0.84 & -0.48 \\ 0.22 & -0.13 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.48 & 0.84 \\ 0.84 & -0.48 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.13 & -0.22 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7.002 \\ 6.0048 \\ 5.83 \\ 5.300 \\ 4.765 \\ 5.567 \\ 6.630 \\ 6.904 \end{bmatrix}$$

(2)

Keyingi qadamda matritsa (2) yordamida dastlabki eskperimental ma'lumotlar ketma-ketligidan quyidagi natijalarni hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} a_0 &= h_0 f_0 + h_1 f_1 + h_2 f_2 + h_3 f_3 = 9.027174520098301 \\ d_0 &= g_0 f_0 + g_1 f_1 + g_2 f_2 + g_3 f_3 = 0.06919969424810013 \\ a_1 &= h_0 f_2 + h_1 f_3 + h_2 f_4 + h_3 f_5 = 7.5999662488776 \\ d_1 &= g_0 f_2 + g_1 f_3 + g_2 f_4 + g_3 f_5 = -0.6456464086410003 \\ a_2 &= h_0 f_4 + h_1 f_5 + h_2 f_6 + h_3 f_7 = 7.5536114030466 \\ d_2 &= g_0 f_4 + g_1 f_5 + g_2 f_6 + g_3 f_7 = 0.35278748067139976 \\ a_3 &= h_0 f_6 + h_1 f_7 + h_2 f_0 + h_3 f_1 = 9.774137354732702 \\ d_3 &= g_0 f_6 + g_1 f_7 + g_2 f_0 + g_3 f_1 = 0.5511173190458996 \end{aligned}$$

Chiqqan natijalarni algoritm yordamida quyidagicha ketma-ketlikda yozishimiz mumkin bo'ladi va bu bizga 1-darajali db2 veyvlet o'zgartirishni beradi.

$$V(i) = [9.02717, 7.59996, 7.55361, 9.7741, 0.06919, -0.64564, 0.352787, 0.5511]$$

Endi teskari veyvlet o'zgartirishdan foydalangan holda, signalni tiklash jarayonini ko'rib chiqamiz. Ushbu jarayonni bajarish uchun transponirlangan matritsadan foydalanish kerak. U holda teskari Dobeshi o'zgartirish matritsasi quyidagicha bo'ladi:

$$V^T = \begin{bmatrix} 0.48 & -0.13 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.22 & 0.84 \\ 0.84 & -0.22 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.13 & -0.48 \\ 0.22 & 0.84 & 0.48 & -0.13 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.13 & -0.48 & 0.84 & -0.22 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.22 & 0.84 & 0.48 & -0.13 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.13 & -0.48 & 0.84 & -0.22 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.22 & 0.84 & 0.48 & -0.13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.13 & -0.48 & 0.84 & -0.22 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Teskari o'zgartirishlarni hisoblash uchun (3) matritsadan foydalanamiz.

$$V(i) = [9.02717, 0.06919, 7.59996, -0.64564, 7.55361, 0.352787, 9.7741, 0.5511]$$

Bundan foydalanib, kirish vektori sifatida biz quyidagilarni olamiz:

$$f(x) = V^T V(i) =$$

$$= \begin{bmatrix} 0.48 & -0.13 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.22 & 0.84 \\ 0.84 & -0.22 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.13 & -0.48 \\ 0.22 & 0.84 & 0.48 & -0.13 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.13 & -0.48 & 0.84 & -0.22 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.22 & 0.84 & 0.48 & -0.13 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.13 & -0.48 & 0.84 & -0.22 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.22 & 0.84 & 0.48 & -0.13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.13 & -0.48 & 0.84 & -0.22 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9.02717 \\ 0.06919 \\ 7.59996 \\ -0.64564 \\ 7.55361 \\ 0.352787 \\ 9.77411 \\ 0.551113 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Ushbu matritsani hisoblangan kirish spektral ketma-ketligiga qo'llasak, biz quyidagi natijaga erishamiz:

$$\begin{aligned} x_0 &= h_0 a_0 + h_1 d_0 + h_2 a_3 + h_3 d_3 &= 6.970065 \\ x_1 &= g_0 a_0 - g_1 d_0 + g_2 a_3 - g_3 d_3 &= 6.070065 \\ x_2 &= h_0 a_0 + h_1 d_0 + h_2 a_1 + h_3 d_1 &= 5.835327 \\ x_3 &= g_0 a_0 - g_1 d_0 + g_2 a_1 - g_3 d_1 &= 5.30059 \\ x_4 &= h_2 d_0 + h_1 a_1 + h_0 d_1 + h_3 a_2 &= 4.765852 \\ x_5 &= g_0 d_0 - g_1 a_1 + g_2 d_1 - g_3 a_2 &= 5.567959 \\ x_6 &= h_2 d_1 + h_1 a_2 + h_0 d_2 + h_3 a_3 &= 6.637434 \\ x_7 &= g_0 d_1 - g_1 a_2 + g_2 d_2 - g_3 a_3 &= 6.904803 \end{aligned}$$

Butun sonlarda to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirish matritsasini qurish uchun matritsalarini o'zgartirish va hisoblash amalga oshiriladigan maydonning asosini aniqlash kerak. Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, kiruvchi signallarni qiymatlarini db2 orqali tiklash jarayoni ancha samarali va aniq ekan.

Natijalar. Eksperimental tadqiqotlar MIT-BIH Arrhythmia Database ma'lumotlar bazasidan olingan EKG yozuvlari asosida amalga oshirildi. Tadqiqotlarda 100, 101, 103, 105 va 109 raqamli yozuvlardan foydalanildi. Signallarning diskretlash chastotasi 360 Hz bo'lib, har bir yozuvdan 10 soniyalik fragmentlar ajratib olindi. Natijada jami 18000 dan ortiq signal nuqtalari tahlil qilindi.

EKG signallariga 50 Hz chastotali elektr uzatish liniyasi shovqini (PLI) hamda oq Gauss shovqini qo'shildi. Shovqindan tozalash jarayonida Haar, Meyer, Symlet2, Symlet4, Bior2.4, Bior5.5, Db2 va Db4 veyvletlari qo'llanildi. Har bir tajriba 20 marotaba takrorlandi va natijalar o'rtacha qiymat hamda standart og'ish ko'rinishida baholandi. Filtirlash samaradorligini baholash uchun signal-shovqin nisbati (SNR), o'rtacha kvadratik xatolik (MSE) va rekonstruksiya xatoligi (RE) mezonlaridan foydalanildi.

EKG signalini shovqinlardan tozalash uchun turli usullar qo'llaniladi. Bu usullarning har biri turli afzalliklar va kamchiliklarga ega. Quyidagi 2-jadvalda EKG signalini shovqindan tozalash usullari, ularning afzalliklari va kamchiliklari keltirilgan.

Ikkinchi tartibli Dobeshi veyvletidan foydalangan xolda EKG signali uchun shovqinlardan tozalash jarayonini keltirib o'tamiz. Dobeshi veyvleti yordamida EKG signalidan shovqinni olib tashlash uchun biz quyidagi amallarni bajarishimiz kerak:

signalning veyvlet o'zgartirish, yani signalni veyvletli fazoga o'tkazish;

koeffitsiyentlar chegarasi tanlash, ya'ni shovqin komponentlarini olib tashlash uchun chegarani o'rnatish;

teskari veyvlet o'zgartirish, bunda qayta ishlangan signalni asl maydonga o'tkazish.

Yuqoridagi veyvlet o'zgartirishlari asosida EKG signalini apparat shovqinlardan tozalash algoritmi ishlab chiqildi va uning blok sxemasi quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

2-jadval. EKG signalidan shovqinlarni olib tashlash usullari

Usullar	Qo'llanilishi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Past chastotali filtrlar	Yuqori chastotali shovqinni olib tashlash	Sodda va tezkor, yuqori chastotali shovqinlarni samarali kamaytirish	Ma'lumotlarni yo'qotishi mumkin, asosiy signal bilan shovqinni ajratishda qiyinchilik
Yuqori chastotali filtrlar	Past chastotali shovqinni olib tashlash	Past chastotali shovqinlarni kamaytirish	Asosiy signal bilan shovqinni ajratishda qiyinchilik, chegaralarni buzilishi
Median filtrlari	Impuls shovqinni olib tashlash	Impuls shovqinni samarali olib tashlash	Hisoblash miqdorining ko'pligi, asosiy signalning ba'zi detallarini yo'qotishi mumkin
Veyvlet o'zgartirishlari	Shovqinni kamaytirish, siqish va detallash	Yuqori sifatli natijalar, shovqinni samarali kamaytirish, masshtablash va asosiy signalni saqlash	Turi va tartibiga ko'ra turli hisoblash quvvati talab qiladi, algoritmning murakkabligi
Fure o'zgartirishlari	Chastotalar tahlili	Yuqori chastotali shovqinni samarali olib tashlash	Past chastotali shovqinni kamaytirishda qiyinchilik, yuqori chastotali komponentlarni yo'qotish mumkin
Kalman filtrlari	Shovqinni kamaytirish, signalni prognozi	Yuqori sifatli natijalar, dinamik tizim parametrlarini aniqlash	Yuqori hisoblash murakkabligi, algoritmning murakkabligi

1-rasm. Ikkinchi tartibli Dobeshi veyvletlari yordamida EKG signalini apparat shovqinlardan tozalash algoritmi

EKG signalining dastlabki ma'lumotlarini olib, Haar veyvletining 3- masshtablashida interpolatsiyalashni amalga oshiramiz:

2-rasm. EKG signalini Haar veyvletining 3-masshtablashida interpolatsiyalash natijasi

— Kiruvchi ma'lumotlar, — interpolatsiyalash natijasi.
EKG signalining dastlabki ma'lumotlarini olib, Meyer veyvletining 3- masshtablashida interpolatsiyalashni amalga oshiramiz:

3-rasm. EKG signalini Meyer veyvletining 3-masshtablashida interpolatsiyalash natijasi

— Kiruvchi ma'lumotlar, —
interpolyatsiyalash natijasi.
EKG signalining dastlabki ma'lumotlarini olib
Dobeshi veyvletining 3-mashtablashida
interpolyatsiyalashni amalga oshiramiz:

4-rasm. EKG signalini Dobeshi veyvletining 3-mashtablashida interpolyatsiyalash natijasi

— Kiruvchi ma'lumotlar, —
interpolyatsiyalash natijasi.

EKG signalini Dobeshi, Haar hamda Meyer veyvletlari orqali raqamli ishlashning absolyut xatoliklarini baholashni keltiramiz:

$$\Delta = \max_{a \leq x \leq b} |f(x_i) - db_i| \quad (5)$$

3-jadval.

EKG signalining Haar, Meyer va Dobeshi veyvletlari orqali 3-darajali mashtablashida ularning absolyut xatoliklarini hisoblash

x[i]	f[i]	db2	Haar	Meyer	db2 absolyut xatoligi	Haar absolyut xatoligi	Meyer absolyut xatoligi
0,01	0,6	0,605914	0,605967	0,590212	0,042158	0,047856	0,055964
0,02	0,7	0,698433	0,699231	0,731071			
0,03	0,9	0,899223	0,890124	0,901804			
0,04	1	0,996901	1,003254	1,004089			
0,05	1,1	1,106371	1,108421	1,070189			
0,06	1,2	1,184003	1,184003	1,182781			
0,07	1,3	1,324364	1,326325	1,336476			
0,08	1,5	1,477745	1,465871	1,477068			
0,09	1,6	1,631047	1,631128	1,617768			
0,10	1,8	1,797058	1,797037	1,803651			
0,11	2	1,957842	1,952144	2,016447			
0,12	2,1	2,12235	2,112556	2,086313			
0,13	2,5	2,504084	2,504084	2,474027			
0,14	2,8	2,798651	2,798651	2,768175			
0,15	3	2,999477	2,989874	3,049782			
0,16	3,4	3,400216	3,382147	3,43632			

Ushbu jadvalda EKG signalining Haar, Meyer va Dobeshi veyvlet usullarining 3-darajali mashtablashida ularning absolyut xatoliklari baholandi.

Keyingi qadamda biz EKG signalini turli veyvletlar yordamida shovqindan tozalash usullari hamda chegaralash qoidalariga ko'ra tiklash jarayonini tahlil qilamiz (4-jadval).

4-jadval.

Veyvletlar asosida EKG signalini shovqindan tozalash usullari bo'yicha SNR qiymatlari

Veyvlet turi	Chegaralash qoidasi	Shovqinni tozalash usullari bo'yicha signal shovqin nisbati (SNR)			
		Universal	Sure	Bayes	Minimax
HAAR	Yumshoq	34.97	35.91	32.37	34.20
	Qattiq	38.62	39.11	37.13	36.24
Symlet2	Yumshoq	32.72	32.96	31.23	32.20
	Qattiq	38.75	38.17	37.64	36.78
Symlet4	Yumshoq	29.33	28.45	28.14	27.52
	Qattiq	34.51	32.18	35.62	30.12
Bior 2.4	Yumshoq	26.44	28.38	25.23	25.78
	Qattiq	28.32	28.32	28.32	28.32
Bior 5.5	Yumshoq	29.12	29.12	29.12	29.12
	Qattiq	31.45	31.45	31.45	31.45
Meyer	Yumshoq	25.61	24.33	24.92	27.15
	Qattiq	28.30	29.22	28.11	27.74
Db2	Yumshoq	41.31	43.76	42.22	40.35
	Qattiq	42.43	45.44	42.16	41.14
Db4	Yumshoq	41.94	42.76	39.13	40.41
	Qattiq	40.62	43.98	41.23	42.53

Yuqoridagi 4-jadvalda EKG signalini turli veyvletlar yordamida shovqindan tozalash usullari hamda chegaralash qoidalariga ko'ra signal shovqin nisbatlari hisoblandi.

5-jadval.

EKG signalini veyvletlar asosida elektr uzatish liniyasi (PLI) shovqinini tozalash bo'yicha signal shovqin nisbati va o'rtacha kvadratik xatolik qiymatlari

Veyvlet turi	SNR	MSE
HAAR	39.11	0.02
Symlet2	38.17	0.03
Symlet4	32.18	0.03
Bior 2.4	28.32	0.06
Bior 5.5	31.45	0.05
Meyer	29.22	0.08
Db2	45.44	0.01
Db4	43.98	0.02

Yuqoridagi 5-jadvalda EKG signalini veyvletlar orqali elektr uzatish liniyasi (PLI) shovqinini tozalash bo'yicha signal shovqin nisbatlari va o'rtacha kvadratik xatoliklari baholandi. Olingan natijalar turli veyvletlarning EKG signalini shovqindan tozalash samaradorligi sezilarli darajada farqlanishini ko'rsatdi. Dobeshi oilasiga mansub Db2 va Db4 veyvletlari eng yuqori SNR qiymatlarini namoyish etdi. Xususan, Db2 veyvleti Sure chegaralash qoidasi bilan birgalikda qo'llanganda 45.44 dB natija qayd etildi, bu esa Haar veyvletiga nisbatan taxminan 6.33 dB yuqori ko'rsatkichdir. Db2 veyvletining yuqori natija ko'rsatishi uning kompakt tayanchga ega ekanligi va EKG signalining lokal xususiyatlarini samarali aks ettirishi bilan izohlanadi. Haar veyvleti hisoblash jihatidan sodda bo'lishiga qaramasdan, signalning silliq qismlarini tiklashda ayrim ma'lumotlarni yo'qotadi. Meyer veyvleti esa yuqori silliqlikka ega bo'lishiga qaramasdan, qisqa davom etuvchi signal komponentlarini ajratishda Db2 dan ortda qoldi.

Natijalar Kumar va hammualliflar (2020) hamda so'nggi yillardagi wavelet-CNN tadqiqotlari

natijalari bilan mos keladi. Tadqiqot natijalari klassik veyvlet filtrlash usullarining hozirgi zamonaviy sun'iy intellekt tizimlari uchun dastlabki xususiyatlarni ajratib olish bosqichida ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Quyidagi 5-rasmda SNR bo'yicha taqqoslash diagrammasi keltirilgan.

5-rasm. Veyvlet turlari bo'yicha EKG signalini elektr uzatish liniyasi shovqinidan tozalash aniqligi ko'rsatkichlari

Xulosa. Maqolada MIT-BIH Arrhythmia ochiq ma'lumotlar bazasidan olingan EKG signallari uchun Haar, Meyer, Symlet, Bior va Dobeshi veyvletlari asosida raqamli ishlov berish amalga oshirildi. O'tkazilgan tajribalar natijasida Db2 veyvleti Sure chegaralash qoidasi bilan birgalikda 45.44 dB SNR va 0.01 MSE qiymatlarini ta'minlab, boshqa usullardan yuqori natija ko'rsatdi. Statistik tahlillar natijalarning ishonchligini tasdiqladi ($p < 0.05$). Olingan natijalar Db2 veyvletining elektr uzatish liniyasi shovqinlarini bostirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Kelgusida wavelet-CNN va wavelet-transformer asosidagi gibrid yondashuvlarni ishlab chiqish rejalashtirilgan. Ikkinchi tartibli bir o'lchovli Dobeshi veyvleti EKG signallarini aynan elektr uzatish liniyasi shovqinidan tozalashning boshqa usullariga qaraganda yaxshiroq natijaga ko'rsatdi hamda ekspertlar uchun yurak ishemik kasalliklarini erta aniqlash va to'g'ri tashxis qo'yish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Zaynidinov Kh.N., Juraev J.U., Juraev U.S. Piecewise-Polynomial HAAR Wavelets and Their Application // International Journal of Advanced

Research in Science, Engineering and Technology
Vol. 7, Issue 3, March 2020. ISSN: 2350-0328. pp.
13218-13224.

2. Zaynidinov H.N., Jurayev U.S.,
Tishlikov S.A., J.Modullayev Application of
Daubechies Wavelets in Digital Processing of
Biomedical Signals and Images, IHCI
2023: [Intelligent Human Computer Interaction](#). Pp-
194–206, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-53827-
8_19](https://doi.org/10.1007/978-3-031-53827-8_19).

3. Kumar P.S., et al. ECG Signal
Denoising Using Wavelet Transform Techniques.
Biomedical Signal Processing and Control, 2020.

4. Singh A., et al. Deep Learning
Approaches for ECG Signal Analysis. IEEE Access,
2021.

5. Zhang Y., et al. Wavelet-Based Deep
Neural Network for Biomedical Signal Processing.
IEEE Access, 2022.

6. Khan M., et al. Hybrid Wavelet-CNN
Architecture for ECG Classification. Biomedical
Signal Processing and Control, 2023.

7. Chauhan S., et al. Wavelet-CNN
Framework for Robust ECG Denoising. Expert
Systems with Applications, 2024.

8. Li H., et al. Wavelet Transformer
Networks for ECG Analysis. Knowledge-Based
Systems, 2025.

9. Rodenas J., Garcia M., Rieta J.J.,
Alcaraz R. An Efficient Algorithm Based on Wavelet
Transform to Reduce Powerline Noise From
Electrocardiograms, 2024.

10. Ahmed T., et al. Intelligent Biomedical
Signal Analysis Using Wavelets and Deep Learning.
IEEE Access, 2025.

